

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЧЕНИЮ

Иброхимова Дилдора Норматовна

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
(ORCID: 0009-0001-6498-8586)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16030381>

Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты преподавания черчения. Показано, что необходимо учитывать сформированные ранее особенности мыслительных процессов у учащегося, протекающих при решении задач.

Ключевые слова: психологические аспекты, обучение, графические дисциплины, восприятие, воображение, мышления.

ВВЕДЕНИЕ

Индивидуальный подход к обучению - важное требование образовательного процесса. Необходимо, чтобы индивидуальный подход к обучению осуществлялся не только при решении задачи, но и на всех этапах образовательного процесса: при переходе, закреплении и повторении нового материала, а также во внеурочной дополнительной деятельности. Это открывает еще одну возможность для развития творческих навыков и способностей учащихся.

Известно, два уровня: репродуктивная и продуктивная (творческая) способность.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить следующие основные показатели формирования творческих способностей учащихся:

1. Определенный объем знаний и навыков, их качество и степень обобщения.
2. Уровень развития психических механизмов, основанный на развитии творческих способностей учащихся: внимания, памяти, воображения. Именно эти качества являются основой продуктивного мышления.
3. Уровень развития мышления ученика, который определяется главным образом степенью сложности умственных действий и операций, которые он способен производить в процессе учебно-познавательной деятельности.
4. Владение приемами поисковой и творческой деятельности.

Одним из источников совершенствования образовательного процесса является новый подход к использованию имеющихся методов и средств, который требует определенной корректировки и совершенствования с точки зрения развития.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для развития интереса учащихся к пространственному воображению необходимо широкое применение заданий, требующих занимательного и творческого поиска.

В общеобразовательных школах наряду с предметами черчения учащимся необходимо заниматься на занятиях в таких кружках, как техническое творчество, художественное проектирование. Тогда у учащихся вместе с графическими знаниями формируется и высокая графическая грамотность.

Судя по приведенной выше информации, одним из актуальных вопросов сегодняшнего дня является составление и классификация содержания задач, касающихся творческого поиска в дисциплине черчения, а также внедрение в учебный процесс или совершенствование уже существующих.

Кроме того, в процессе подготовки кадров, способных выдавать новые идеи,

заниматься творчеством, проявлять высокий потенциал, общественно активные, острые умственные, исследовательские способности, в них активизируется умственная деятельность и развивается восприятие, воображение, мышление.

Проблема развития творческих способностей учащихся общеобразовательных школ не новизна для психолого-педагогических исследований, но является одной из актуальных проблем.

Главное место в психолого-педагогических исследованиях занимает проблема формирования способностей и конкретных видов деятельности. Они указывают на возможности развития способностей путем создания личностного отношения к овладению предметом деятельности.

Творческие способности развиваются только благодаря определенным условиям, связанным с регулярной деятельностью человека по таким сложным видам деятельности, как техническое и художественное творчество.

Способность - это индивидуально - психологические особенности личности, отвечающие требованиям той или иной деятельности и являющиеся условием ее успешного осуществления.

Наряду с индивидуальными особенностями психических процессов (восприятие, воображение, мышление) способности являются более сложными индивидуально-психологическими свойствами. Они включают в себя эмоционально-волевые моменты, элементы отношения к деятельности и некоторые особенности психических процессов, но не ограничиваются какими-либо конкретными психическими проявлениями.

Восприятие - это восприятие в сознании человека предметных сущностей, предметов и явлений, воздействующих непосредственно на органы чувств. Восприятие, является творческим процессом ума, мозга. Физиологическая основа восприятия анализ и синтез активности коры полушарий головного мозга.

Воображение, является психическим процессом, в котором способность человека к представлению новых образов на основе имеющегося опыта. Процесс воображения неразрывно связан с мышлением и памятью.

Воображение - процесс запоминания предметов и явлений, ситуаций, образов действительности, а также творческого воображения. Также проявляется в виде памяти. Если восприятие отражает настоящие моменты, воображение олицетворяет как прошлое, так и будущее, приобретая обобщенный характер. Но воображение отличается от познания своей определенной степенью неопределенности. Однако его свойство сосредотачиваться на предметах позволяет разделить его на определенные типы.

В процессе обучения черчению важно развитие у учащихся этих двух видов воображения. Например, какой разрез выбрать для детали, которую ранее воспринимал учащийся, далее представить, как будет выглядеть деталь после разреза, обеспечивает гармонию памяти и мышления.

Воображение — это основной строительный материал для мыслительного процесса. По сути, мыслительный процесс - это переосмысление воображения, то есть их мысленное расчленение, объединение, преобразование и т. д.

В процессе творческого мыслительного процесса формируются новые образы, реализация которых приводит к созданию новых материальных и культурных ценностей (например, конструкции машины, литературных образов и т.д.).

Развитие мыслительного процесса является одним из важнейших условий выполнения чертежа и его чтения, в целом графической деятельности. Кроме того, процесс обучения черчению является важнейшим инструментом в развитии мышления.

Мышления - это высшая форма познавательной деятельности. Мышление является орудием познания окружающего мира и условием возникновения рациональной практической деятельности человека. Особое значение в познавательной и практической деятельности людей имеет мышление в отношении органов чувств и восприятий, памяти и воображения.

Мышление — это обобщенное отражение реальности.

Важнейшие связи и отношения между предметами или явлениями раскрываются с помощью созерцания.

Мышление, является умственной деятельностью человека, деятельность, которая позволяет наиболее точно (правильно), полно, глубоко и обобщенно отражать (познавать), действительность, позволяет человеку заниматься более рациональной практической деятельностью.

Целенаправленное педагогическое управление научно-техническим творчеством по своей сути имеет объективную характеристику, в которой нашли свое выражение объективные законы совершенствования человеческой личности. Кроме того, целенаправленное управление является продуктом мышления, и они формируются в процессе совместной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что занятия по черчению, индивидуальную работу с учащимися при преподавании графических дисциплин следует строить из сложившихся у них к началу обучения в школе особенностей пространственного мышления. Учащимся с выраженным мышлением следует помочь научиться мыслить образно как в пространстве, так и на бумаге с помощью средств технического рисунка, решения задач по черчению. Учащиеся, способные хорошо воспроизводить на бумаге пространственные объекты, следует помочь установить тесные связи продуктивного мышления с репродуктивным через алгоритм решения задачи, сопровождением его сложных элементов наглядным изображением.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Rahmonov I., Valiyev A. Muhandislik grafikasi fanini o'qitishning zamonaviy texnologiyalari. –Т.: “Navro‘z”, 2015-160 bet.
2. Ro‘ziyev E., Ashirboyev A. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. –Т.: “Fan va texnologiya”, 2010-246 bet.
3. Valiyev, A. N. Y., & Ibrahimova, D. H. (2021). Opportunities for the development of creativity skills of students in the process of teaching drawing science. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2201-2209.
4. Иброхимова, Д. Н., & Ортиков, О. А. (2022). Использование педагогических и

нформационнокоммуникационных технологий в направлении творческого мышления учеников в общеобразовательных школах. *Science and Education*, 3(3), 1048-1052.

5. Д. Н. Иброхимова (2022). ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ, ТРЕБУЮЩИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА УЧАЩИХСЯ ПО ПРОЕКЦИОННОМУ ЧЕРЧЕНИЮ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2 (5), 436-441.

6. Иброхимова, Д. Н. (2022). Актуальность внедрения программ компьютерной графики в дисциплины инженерной графики. *Science and Education*, 3(5), 606-609.

7. Иброхимова, Д. Н. (2022). ГРАФИЧЕСКОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ.

8. Иброхимова, Д. Н. (2025). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 1831-1833.

9. Ibrokhimova, D. N. (2025). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL GRAPHIC COMPETENCE OF STUDENTS BY DRAWING A MODEL OF AN UZBEK SKULLCAP IN THE AUTOCAD PROGRAM. *Наука и инновации в системе образования*, 4(6), 95-98.

10. Иброхимова, Д. (2023). Теоретический анализ движения хлопка на сетчатой поверхности усовершенствованного конусообразного сепаратора. *Общество и инновации*, 4(5/S), 214-220.